

ХОТИН-ҚИЗЛАРГА НИСБАТАН ЗЎРАВОНЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШИШИГА ЗАРУРАТ

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Раимқулов Иззат Ахмад ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10241906>

Мамлакатимизда сўнгги йилларда хотин қизлар ва уларнинг ҳақ ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини тўла ҳимоя қилиш ва жамиятга сингдириш билан боғлиқ амалга оширилаётган ислохотлар диққатга сазовордир. Хусусан мамлакатда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлаш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида олиб борилаётган ислохотларни тизимли давом эттириш, ҳозирги давлат сиёсатининг асосий мақсадига айланди¹.

Айни пайтда айрим ҳолларда хотин-қизларга қилинаётган зўравонлик тажовуз тазйиқ хотин қизларга нисбатан ижтимоий моддий жинсий маънавий руҳий иқтисодий зўравонликдан жабрланган аёллар сони биргина 1 йилнинг ўзида 40 мингга ташкил қилади. Гуруҳларга бўлинганда: 106 та жинсий, 234 та иқтисодий, 18 777 та руҳий, 13 658 та жисмоний зўравонлик ҳамда 7 174 та тазйиқ ҳолатлари аниқланган. Энг ёмони, зўравонлик ҳолатларининг 34 330 таси ёки 87 фоизи оилада содир этилган. Демак, бир йилда тахминан 40 мингга яқин аёл зўравонлик ва тазйиққа учраб ҳимоя ордери олишга мажбур бўляпти, уларнинг 87 фоизи ўз яқин(лар)и жабридан паноҳ сўраган.

Ушбу ҳолатларни олдини олиш мақсадида бугунги кунда ушбу соҳада ҳам бир неча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниди.

Ҳозирда юртимизда Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”

¹ Хўжайева Д. Замонавий дунёда хотин қизларга тазйиқ ва зўравонлик долзарблигича қолмоқда //центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – т. 2. – №. 2 part 2. – с. 27-29.

ЎРҚ-829-сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига янги норма 59²-модда қўшилди².

Назаримизда, ушбу норма қабул қилиниши Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексини хотин-қизларга нисбатан зўравонликларни олдини олишда профилактик чора тадбирлардан бири бўлди. Чунки, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг “Маъмурий жазонинг мақсади” деб номланган 22-моддасида қуйидагича ёзилган яъни “маъмурий жазо жавобгарликка тортиш чораси бўлиб, у маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахсни қонунларга риоя этиш ва уларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, шунингдек ана шу ҳуқуқбузарнинг ўзи томонидан ҳам, бошқа шахслар томонидан ҳам янги ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олиш мақсадида қўлланилади”. Айнан маъмурий жазо жиноятларни олдини олишда профилактик чора сифатида қўлланилади.

Аёлларга нисбатан зўрлик ишлатиш йўли билан содир этиладиган жиноятларнинг асосида турли сабаблар ётади. Аёлларнинг ҳаёти ва соғлиғига қарши содир этиладиган жиноятлар жамиятдаги ижтимоий муносабатлар ва уларни тартибга соладиган нормалар, гендер нотенглик ҳамда бошқа ижтимоий, иқтисодий ва рухий омиллар асосида шаклланади. Хорижий давлатларнинг мамлакатимизда олиб борилган тадқиқотларни ўрганиши асосида аёлларга нисбатан содир этиладиган зўравонликларни тўрт гуруҳга ажратиш мумкин:

- иқтисодий омиллар;
- атрофдагилар билан муносабат омиллари;
- умумий ижтимоий муносабат омиллари;
- шахсий омиллар.

Масалан, иқтисодий омиллар аёлларга нисбатан содир этиладиган зўравонликларга муносабатни акс эттирувчи ҳукуматнинг иқтисодий ва ҳуқуқий сиёсатини, жамиятда шаклланган маданият, ижтимоий нормалар ва ўзаро муносабатлар амалиётини ўз ичига олади³.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4-сон (2020) Қарори билан ички ишлар органлари томонидан тазйиқ ёки зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ҳимоя ордерини, шунингдек тазйиқ ва

² <https://lex.uz/docs/6430272>.

³ Закирова А., Абдурасулова К. Хотин-қизларнинг зўравонликдан жабрланишининг сабаблари ва унинг олдини олиш //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 12/S. – С. 33-43.

зўравонлик содир этган ёки содир этишга мойил бўлган шахсларга ҳимоя ордерининг нухасини бериш тартиби белгиланган. Мазкур қарор билан профилактика инспектори ички ишлар органлари навбатчилик қисмлари томонидан тақдим этилган мурожаатлар ва хабарларни 24 соат мобайнида ўрганиб чиқади ҳамда ўрганиш давомида: жабрланувчи ва зўравонлик содир этган шахслар ҳамда бошқа шахслар билан ҳолат юзасидан суҳбат ўтказади; жабрланувчи ва зўравонлик содир этган шахснинг турмуш тарзи, тазйиқ ва зўравонлик содир этилишининг келиб чиқиши сабаблари ва шарт-шароитларини ўрганади; жабрланувчи ва зўравонлик содир этган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирларини амалга оширади. Ҳимоя ордери амал қилиш даврида профилактика инспекторлари: тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш, шу жумладан уларнинг сабабларини ҳамда шарт-шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш чораларини кўради; хотин-қизларга тазйиқ ўтказётган ва уларга нисбатан зўравонлик содир этган шахслар билан мунтазам асосда профилактика ишларини олиб боради; ҳимоя ордери талабларининг ижроси устидан назорат қилади ҳамда унинг талабларини бузган зўравонлик содир этган шахсларни жавобгарликка тортиш юзасидан ўз ваколатлари доирасида чоралар кўради.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ўтган йиллар давомида мамлакатимизда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятининг мустаҳкам ҳуқуқий асосларини яратиш мақсадида бир қатор қонунлар ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди ҳамда ушбу соҳадаги қонунчилик муайян даражада тизимлаштирилди. Бу эса ўз-ўзидан тазйиқ ва зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар фаолиятини самарали ҳуқуқий тартибга солишга ҳам хизмат қилмоқда. Келгусида бу борадаги ишларни тизимли ва изчил давом эттириш, ҳуқуқий асосларни бевосита тазйиқ ва зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш методикаси ва механизмларини белгиловчи махсус нормалар билан тўлдириш, ўйлаймизки, мазкур фаолият самарадорлигини оширишга ва уни янада такомиллаштиришга хизмат қилади⁴.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Sultonova M. Хотин-қизларга нисбатан зўравонлик ходисаси ижтимоий-психологик муаммо сифатида // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 804-810.

⁴ Утепов Д. Ш., Асланов Б. Т. Профилактика инспекторларининг тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларга ҳимоя ордерини бериш фаолиятига доир фикр ва мулоҳазалар // IQRO. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 62-67.

2. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
3. Қушбоқов Ш., Ҳосилжонов М. Оилавий (маиший) зўравонлик ҳуқуқбузарлигини малакалашдаги муаммолар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 29-31.
4. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
5. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
6. Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, моҳияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-15.
7. Абдуллаев Ф., Муродов Н. Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда тутган ўрни //Наука и инновация. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 98-101.
8. Халилов Д. А. Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич, Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли.(2022). Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида. development of pedagogical technologies in modern sciences, 1 (2), 16–18. <https://doi.org/10.5281/z //Development of pedagogical technologies in modern sciences.> – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 19-22.
9. Абдуллаев Ф., Сафиддинов А. Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тушунчаси ва унинг моҳияти //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 263-272.
10. Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-18.
11. Хўжаярова Н., Насиллоев А. Перспективы оказания государственных услуг в сфере миграционного регулирования гражданства республики узбекистан //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 1343-1344.

12. Kizi K. N. N., Ogli N. A. A. Some issues regarding the provision of public services in the field of migration and citizenship regulation in Uzbekistan //International Journal Of Law And Criminology. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 44-47.
13. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган безорилик ҳуқуқбузарликларининг криминологик тавсифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-37.
14. Мирзараимов С. Безорилик ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришнинг айрим жиҳатлари //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 41-48.
15. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларининг маъмурий-ҳуқуқий тавсифи //Инновационные исследования в науке. – 2022. – Т. 1. – №. 16. – С. 16-21.
16. Худайбердиев А., Исроилов О. Ички ишлар органлари томонидан оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини таъминлашнинг зарурати //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 74-83.
17. Худайбердиев А., Тўраев Ш. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарликнинг мазмун-моҳияти //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 61-69.
18. Худайбердиев А., Шукуров Ў. Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш фаолиятининг хусусиятлари //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 110-118.

